

S T U D I I

FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE 1950 ȘI 1990. MANUALE ȘI CURSURI SOVIETICE DIFUZATE ÎN ROMÂNIA

DRAGOȘ POPESCU

Romanian Philosophy between 1950 and 1990. Soviet Handbook and Teaching Materials on Philosophy Disseminated in Romania. This paper explores the contents of the main Soviet philosophical books disseminated in Romania for a twenty-year period after the defeat of the country in the Second World War. The dissemination of these books aimed at fostering in Romania the conditions for the general acceptance of a unique philosophical conception: the Marxism-Leninism. That goal was achieved.

In the paper, there are presented seven volumes: 1. *Materialismul dialectic și materialismul istoric* (which is a section of the fourth part of a book with historical-doctrinal content entitled *Cursul scurt de istorie a Partidului Comunist (bolșevic) al Uniunii Sovietice* – 1946); that was the official exposition of the philosophy of the Communist Party at that time; 2. *Materialismul istoric* (1955); 3.-4. *Bazele filozofiei marxiste* (the newly and soon revisited presentation of the philosophy of the Communist Party after the death of I.V. Stalin: the first edition, 1959, and the second edition, 1962); 5. *Filozofia marxistă. Manual popular* (1962); 6. *Bazele esteticii marxist-leniniste* (1961); 7. *Despre opera lui Friedrich Engels "Anti-Dühring"* (an excerpt from a larger text, entitled *Dialectical and Historical Materialism*, used within Romanian Communist Party schools, 1952).

Keywords: Romanian philosophy; Soviet philosophy; Marxism-Leninism; Dialectical materialism; Historical materialism

La sosirea Anului Nou 1948 în România, țara era deja, de o zi, republică populară. Monarhia, vechea formă de organizare politică a țării, datând de la înființarea vechilor state românești, în oricare din variantele ei succesive, nu mai corespundea noilor realități. Înlocuirea monarhiei cu republica populară, o simplă formalitate, a avut, dincolo de însemnătatea reală, și una profund simbolică: țara noastră intrase – și făcea de-acum parte temeinic – într-un alt sistem politic, al cărui incontestabil hegemon era Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (U.R.S.S.), unul din Aliații învingători în războiul recent, a cărui armată se găsea, de altfel, la momentul respectiv, pe teritoriul României.

Pentru filosofia românească, noua eră începuse, de fapt, ceva mai înainte de Anul Nou 1948. De drept, va începe în cursul lui 1948, când va fi declanșată reforma învățământului, iar Academia Română va fi desființată și înlocuită cu Academia R.P. Română (Academia R.P.R.).

Noi nu vom urmări, în materialul de față, parcursul juridic și administrativ al filozofiei românești (care merită, de altfel, și el, cea mai concentrată atenție), ci o altă cale: introducerea în România a problematicii filozofiei sovietice, care va înlocui, până în detaliile cele mai neînsemnate, problematica autohtonă, așa cum se dezvoltase ea natural, fie spontan, fie prin intervenția cultivatorilor, mai cu seamă în ultima sută de ani (1848-1948).

Nu a fost vorba despre un simplu abandon. Înlocuirea filosofiei românești nu era o mutare într-o casă nouă, ci demolarea celei vechi, până la temelie. Dacă unele piese ale vechii construcții au fost reutilizate apoi în noua construcție, aceasta nu înseamnă că au fost repuse la locul lor: „locul lor” nu mai exista.

Bazele noii filosofii, denumită „marxism-leninism”, au fost transportate în România și răspândite aici încă de la sosirea Armatei Roșii (adică: din a doua jumătate a anului 1944). Pentru o instalare adâncă era, totuși, nevoie de mult mai mult decât o simplă, insistentă, diseminare de broșuri, extrase, pliante, afișe, lozinci etc. S-a trecut de urgență la crearea instituțiilor menite să susțină și să accelereze procesul de înrădăcinare și propagarea noii filosofii. Acțiunile întreprinse au avut succesul scontat¹.

Marxism-leninismul importat la noi în perioada ultimelor luni de război și în cea imediat următoare, a stabilizării ocupației sovietice era, desigur, versiunea de ultimă oră a acestuia – filosofia sovietică din ultimii zece ani ai stalinismului, transpusă în limba română. Apoi, după moartea lui Stalin și evenimentele subsecvente, o dată cu ceea ce s-a numit „dezgheț”, „destalinizare” etc., au survenit și modificările (actualizările) inerente ale acestei versiuni.

Modalitatea în care marxism-leninismul (filosofia sovietică) pătrundea în România consta, *între altele* (la rubrica aceasta, chiar dacă nu ne ocupăm de ele aici, nu pot fi trecute sub tăcere procedeele mai puțin lăudabile, între care se numără: distrugerile sistematice de carte și alte documente relevante, interzicerea accesului în biblioteci, arestarea, izolarea, intimidarea celor care urmau să fie înlăturați din pozițiile în care se aflau, stricta supraveghere și pedepsirea tentativelor de a citi anumiți autori și cărți sub interdicție ș.a.m.d.), din traduceri în limba română ale unor publicații sovietice cu caracter filosofic: reviste, cărți, documente de partid (această expresie desemnează hotărâri, rapoarte, proiecte etc. ale conducerii de partid, redactate, verificate, publicate și recunoscute ca surse de legitimare politică și științifică). Și, desigur, înainte de toate, din operele clasice ale marxism-leninismului (Marx, Engels, Lenin, Stalin) în ediții complete, selecții (opere alese) ori volume independente (integrale sau selecții tematice).

¹ Unele din aparițiile editoriale ce vor fi luate în discuție mai jos declară, în casetele tehnice, tirajele: d.ex. *Materialismul istoric* (1955) s-ar fi tipărit în 20.250 exemplare, iar *Bazele filozofiei marxiste* (ediția I, 1959) ar fi apărut în 55.300 exemplare. Sunt tiraje enorme, mai ales pentru volume de filosofie, chiar și în cazul în care luăm în considerare caracterul de manual al acestora. Pentru a realiza performanțele tipografice presupuse de această producție de carte, s-a construit în România o întreagă industrie, precum și o schemă de consum a producției, în care structurile sindicale, întreprinderile, instituțiile de învățământ, până și cele de turism, erau implicate obligatoriu. Pentru filosofie, în oricare înțeles ne-marxist am considera filosofia, o asemenea difuzare masivă pare cu totul lipsită de sens; dar, pentru marxist-leninist, ea este perfect justificată: filosofia nu se adresează *persoanelor*, ci *claseilor*. Pentru a se face auzită, vocea marxist-leninistului are nevoie de amplificare.

Traducerile cele mai importante (aproape tot era important; ceea ce nu era important era, de regulă, interzis) aveau declarat limpede, dincolo de orice dubiu, caracterul oficial, apărând sub egida unor instituții de partid și de stat din U.R.S.S. și/sau purtând semne de recunoaștere corespunzătoare din partea instituțiilor omoloage ale R.P.R. Chiar și pentru acele dintre publicații care puteau fi considerate ca secundare (fiecare în propria sa categorie: studii, prezentări, broșuri și cărți ale unor autori sovietici mai puțin proeminenți sau semnate de reprezentanți occidentali ai marxism-leninismului, agreeți de U.R.S.S., interviuri ș.a.m.d.) se găseau modalități adecvate de a li se face sesizabilă recunoașterea oficială. Numele traducătorului (traducătorilor) nu erau dezvăluite decât în cazuri excepționale. Se indicam de regulă, drept traducător, un colectiv anonim, din cadrul editurii sau desemnat de o înaltă autoritate politică (Comitetul Central etc.)

Literatura filosofică dintre 1950-1964, în R.P.R., poartă, în întregime, pecetea caracterului ei „oficial”. Scrierile locale se raportează explicit la cele sovietice ca la niște modele. „Experiența” tovarășilor din Uniunea Sovietică făcea ca „pozițiile lor înaintate” să fie greu, foarte greu de egalat, imposibil (pentru un interval neprecizat de timp, probabil că până la capăt) de depășit.

Abia în jurul anului 1965 (oficial, din aprilie 1964) tutela sovietică încețoază a mai fi vizibilă în domeniul filosofiei. Va persista însă până la final (1990), unul din indiciile care-i demascau inevitabila prezență fiind aversiunea față de ea, afișată (mai mult sau mai puțin ostentativ și programat, avându-și explicații ce țin de domeniul diversiunii și manipulării), uneori, de băștinași. În faza disimulării, locul manualelor, al traducerilor integrale de reviste și al cărților sovietice având ultimul cuvânt asupra unei teme sau probleme filosofice, va fi luat de manuale și reviste românești corespunzătoare, precum și de cărți scrise de autori români de pe pozițiile unui marxism-leninism perfect aclimatizat².

Vom parcurge în continuare câteva manuale sovietice apărute în limba română în intervalul dintre 1950 și 1965. Unele au fost difuzate în mai multe ediții, în tiraje de masă (cf. nota 1). După faza inundației, care le-a împrăștiat prin cele mai neașteptate locuri în care puteai da peste vreo carte, unele au intrat în cealaltă fază: a retragerii (treptate sau instantanee) din circulație (ceea ce a făcut ca unele dintre aceste producții editoriale să ajungă rarități *sui generis*, nerâvnite de colecționari).

² Ca un fel de ecou al transferului din U.R.S.S. de literatură filozofică și social-politică efectuat în epoca 1950-1964, va continua munca de alcătuire a „documentarelor” – culegeri de articole traduse din limba rusă (dar, de acum, și din alte limbi din Estul Europei: maghiară, germană, poloneză etc., ori din limbi de circulație mai largă) pe diferite teme, litografiate sau tipărite, întocmite de „colective” și „laboratoare” din instituțiile de învățământ de partid din România, produse intelectuale cu circulație restrânsă, incluzând și materiale românești. Rareori acestea erau văzute în librării; de regulă, primeau găzduire prin bibliotecile instituțiilor de învățământ unde se întocmeau.

Altele au fost destinate numai învățământului de partid – formă nouă de învățământ, inexistentă în România dinaintea ocupației, importată în întregime din U.R.S.S. începând cu anul 1946, care includea pregătire filosofică și, de la un moment dat, rămăsese singura formă de învățământ filosofic din țară – având o circulație mai degrabă restrânsă (poate chiar nepuse în circulație – de-a lungul activității lor, unele instituții ideologice și de propagandă ale Partidului Comunist au elaborat lucrări nedestinate publicului larg și care erau accesibile doar anumitor categorii de membri).

Scopul nostru este de a evidenția conținutul și disponibilitatea filosofică a acestor materiale. Desigur, intențiile și rezultatele lor nu au fost doar de natură filosofică (dimensiunea propagandistică a textelor în discuție nu era încă disimulată, cum se va întâmpla mai târziu) – dar aici vom face abstracție de acest aspect, rămânând să ne ocupăm de el cu altă ocazie.

Nu ne propunem să întreprindem o critică sistematică a acestei versiuni de marxism-leninism, deși unele observații critice nu vor lipsi. Rămâne, oricum, de reflectat asupra modului în care se poate avea în vedere o „critică sistematică” a marxism-leninismului. Căci această formă de filosofie nu seamănă deloc cu filosofii „trecutului”, ceea ce ea însăși își asumă cu mândrie; pare că nici „critica” ei nu va semăna cu critica din trecut. În primul rând, mai remarcăm aici, o critică a marxism-leninismului va trebui să pornească prin a limpezi (față de cel care o întreprinde, dar și față de cel ce o receptează sau se presupune că o va recepta) intențiile pe care le vizează.

Manualele și cursurile sovietice difuzate, sub formă de traduceri, la noi, nu reflectă doar modificările și reorientările doctrinare, ci și luptele pentru putere și răsturnările prin care a trecut Partidul Comunist din Uniunea Sovietică. Luptele pentru putere și răsturnările din U.R.S.S. și-au avut propriile lor ecouri printre comuniștii din România. Noi ne vom limita însă aici doar la constatarea aspectelor doctrinare.

CURSUL SCURT DE ISTORIE A PARTIDULUI COMUNIST (BOLȘEVIC) DIN UNIUNEA SOVIETICĂ

Această lucrare a cunoscut prima ei ediție românească încă din anul 1946³. Nu este o carte de filosofie, ci o prezentare (verificată minuțios și aprobată periodic de conducerea Partidului Comunist din U.R.S.S.) a mișcării muncitorești internaționale, a constituirii Partidului Comunist, a accederii lui la putere în Rusia țaristă, a

³ Titlul complet: *Cursul scurt de istorie a Partidului Comunist (bolșevic) al Uniunii Sovietice*, redactat de o Comisiune a C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S., Editura Partidului Comunist Român, București, 1946. În continuare, cităm după *Traducerea revizuită*, Ediția a III-a, Editura Partidului Muncitoresc Român, București, 1948. Tirajul acestei ediții va fi suplimentat în anii următori, până la moartea lui Stalin.

războiului civil și instalării puterii sovietice pe teritoriul fostului imperiu țarist. Cuprinde însă o secțiune de capitol special dedicată filosofiei marxist-leniniste, despre care s-a afirmat uneori că ar fi fost scrisă de însuși I.V. Stalin⁴. Secțiunea este plasată în contextul luptei dintre cele două facțiuni, bolșevici și menșevici, pentru controlul Partidului Muncitoresc Social-Democrat din Rusia, ceea ce i-a condus pe cei dintâi la formarea propriei lor concepții – de nebiruit – asupra lumii, societății și acțiunii politice.

A fost prima prezentare completă a materialismului dialectic și istoric (numele oficial al marxism-leninismului) apărută în România, dacă nu punem la socoteală unele scrieri în limba română, editate chiar în U.R.S.S. în vremea războiului, precum și unele materiale (mai ales traduceri) alcătuite și difuzate de Partidul Social-Democrat (care, deși comuniste, nu erau bolșevice). Capitolul IV, intitulat *Menșevicii și bolșevicii în perioada reacțiunii stolîpiniste. Constituirea bolșevicilor într'un partid marxist independent (1908-1912)*, p. 134-201 din volumul care, în total, însumează 512p., tratează, în secțiunea (paragraful) 2. *Despre materialismul dialectic și materialismul istoric* (p. 145-183)⁵.

Așezarea expunerii privind materialismul dialectic și istoric în cadrul clarificărilor doctrinare dintre menșevici și bolșevici (eveniment petrecut cu trei decenii înainte de redactarea *Cursului scurt...*) este foarte importantă și din perspectivă strict filosofică, deoarece fixează precis, în timp, apariția concepției filosofice în discuție. Era epoca în care Lenin (aflat în exil în Europa Occidentală) publica, sub pseudonim, *Materialism și empiriocriticism* (1909), text de bază al materialismului

⁴ Iată o astfel de atribuire, extrasă din broșura Prof. A.D. Macarov prezentată *infra*, p. 18: „În lucrarea «Despre materialismul dialectic și materialismul istoric», care constituie o etapă nouă, superioară în dezvoltarea filosofiei marxiste, tovarășul Stalin a dat o definiție completă și desăvârșită a celor patru trăsături fundamentale ale metodei dialectice materialiste: legătura și independența generală din natură și societate, mișcarea și dezvoltarea în natură și în societate, dezvoltarea ca trecere a schimbărilor cantitative în schimbări calitative radicale, dezvoltarea ca luptă a contrariilor”.

⁵ Să notăm că *Despre materialismul dialectic și materialismul istoric* se tipărise, anterior, și în volumul I. Stalin, *Problemele leninismului*, Editura Partidului Comunist din România, București, 1945, p. 662-693. Volumul indicat menționează, ca dată a apariției sale: 1945 mai 1 (deci, înainte de armistițiul dintre Aliați și Reich) și tirajul: 25.000. Probabil a fost pregătit editorial în U.R.S.S. și doar tipărit în România. Textul prezintă puține deosebiri (constând din îmbunătățiri stilistice și de separare a paragrafelor) față de cel al *Cursului scurt...*

Problemele leninismului reprezenta documentul cel mai autorizat al stalinismului (versiunea oficială, în vremea războiului, a marxism-leninismului) difuzat în România, până foarte recent inamic al U.R.S.S. Un cititor perspicace ar fi putut face presupuneri – cu șanse foarte mari de confirmare – asupra direcției pe care urma s-o ia România dacă ar fi parcurs volumul. Stalin expune în acest volum punctul de vedere bolșevic (oficial) asupra revoluției (din Rusia și mondială), strategia partidului, politica agrară, reconstrucția economică, doctrina sovietică.

dialectic. *Materialism și empiriocriticism* a fost text de bază și pentru materialismul dialectic în versiunea lui românească; traducerea lui a apărut la noi în 1948, însoțind cea de-a treia ediție a *Cursului scurt...*

Climatul general, științific și filosofic, din epoca nașterii materialismului dialectic și istoric trebuie avut în vedere atunci când examinăm acest produs intelectual. El nu este însă deloc avut în vedere de către cel sau cei care au redactat *Despre materialismul dialectic și materialismul istoric*; aceștia izolează complet evoluția doctrinară a marxism-leninismului de celelalte curente filosofice.

Despre materialismul dialectic și materialismul istoric este o expunere completă, însă laconică. Poate fi ușor sesizată intenția unei transmițeri rapide, în masă, a ideilor; nu este un text destinat erudiților; nuanțele nu dau expunerii un caracter special, ci tocmai lipsa lor. Ar putea fi considerat drept – dacă ne străduim să nu percepem ca ironică formularea – textul filosofic ideal al muncitorului calificat pentru o muncă manuală. Nu doar la nivelul limbajului acesta i se adresează lui, ci și la nivelul problematicii filosofice ca întreg, expunerea încercuiește interesele, așteptările, capacitățile „oamenilor muncii” (fără singular). Sub acest aspect, scrierea își revelează cu adevărat valoarea, reprezentând o noutate, în felul ei, în filosofie. Referințele întâlnite în ea sunt exclusiv din anumite scrieri ale lui Marx, Engels, Lenin și Stalin și constau din citate care ilustrează, fără alte artificii logice și retorice, tezele formulate. Citatele nu sunt comentate (explicate) ci, subînțelegându-li-se claritatea, sunt lăsate să lămurească ele chestiunea în discuție. Clasicii marxism-leninismului sunt, deci, citați într-un asemenea mod încât să aibă mereu ultimul cuvânt în problemele luate în discuție. În special punctul de vedere al lui Lenin, atunci când este invocat, epuizează de îndată analiza.

Expresiile: „deaceea” și „prin urmare” (indicatori ai raportului logic de conchidere) revin foarte des, chiar de mai multe ori pe aceeași pagină, dând textului tonalitatea apodicticului, incontestabilului.

O asemenea abordare a problemelor filosofiei ar putea fi caracterizată drept primitivă în oricare context exterior marxism-leninismului. Dar, din punct de vedere marxist-leninist, caracterizările de acest fel nu contează prea mult, căci tot ceea ce este exterior marxism-leninismului este, oricum, sortit dispariției.

Cele treizeci și opt de pagini alocate materialismului dialectic și istoric în *Cursul scurt de istorie a Partidului Comunist (bolșevic) al Uniunii Sovietice* sunt structurate astfel: după două pagini introductive, definind sumar materialismului dialectic ca: „concepția despre lume a partidului marxist-leninist”, materialismul istoric ca: „extinderea principiilor materialismului dialectic la studiul vieții sociale” și avertizând că metoda dialectică e numai „sâmburele rațional” extras de Marx și de Engels din metoda hegeliană, se parcurg secțiunile: 1. *Metoda dialectică marxistă*; 2. *Materialismul filosofic marxist*; 3. *Materialismul istoric*. Expunerile materialismului dialectic și istoric din România, câte au apărut, vor respecta această schemă.

1. *Metoda dialectică marxistă*. Este declarată metoda „care privește fenomenele naturii ca fenomene în veșnică mișcare și schimbare, iar dezvoltarea naturii ca rezultat al dezvoltării contradicțiilor în natură, ca rezultat al acțiunii reciproce a forțelor contrarii în natură” (*Cursul scurt de istorie a Partidului Comunist (bolșevic) al Uniunii Sovietice*, p. 147). Metoda care vede natura ca rezultat al contradicțiilor (dialectica) se găsește ea însăși în contradicție cu metafizica, față de care se conturează. S-ar putea spune, fără temerea unui raționament greșit, că, raportarea la metafizică este tot atât de necesară afirmării dialecticii (sub forma rezultatului: natura) pe cât este falsitatea metafizicii afirmării adevărului dialecticii.

Cursul scurt de istorie a Partidului Comunist (bolșevic) al Uniunii Sovietice detaliază opoziția dintre dialectică și metafizică în patru puncte (v. și *supra*, nota 4, rezumarea acestor puncte): a) „metoda dialectică socotește că niciun fenomen în natură nu poate fi înțeles dacă este luat izolat, nelegat de fenomenele înconjurătoare” (*ibidem*, p. 147), de unde se poate deduce că metafizica socotește fenomenele ca izolate, fără legătură cu fenomenele înconjurătoare (ca un fel de monade). Legătura dintre fenomene, postulată metodologic, se precizează chiar ca o condiționare reciprocă a fenomenelor; b) metoda dialectică postulează că natura este într-o „stare de mișcare și de schimbare neîntreruptă” (*ibidem*, p. 148), de unde rezultă că metoda metafizică ar postula, din contra, imobilitatea și intransformabilitatea naturii; c) dialectica postulează cu privire la ea însăși: „dialectica privește procesul de evoluție nu ca pe un simplu proces de creștere, în care schimbările cantitative nu duc la schimbări calitative, ci ca pe o evoluție care trece dela schimbări cantitative neînsemnate și imperceptibile la schimbări vizibile, la schimbări radicale, la schimbări calitative, în care schimbările calitative survin nu în mod treptat, ci rapid, brusc, efectuându-se în salturi de la o stare la alta, nu survin întâmplător, ci după legi necesare, survin în urma acumulării schimbărilor cantitative imperceptibile și treptate” (*ibidem*, p. 149). Desigur, metafizica este constrânsă a se poziționa contra dialecticii; d) dialectica postulează și existența unor contradicții interne fenomenelor, nu doar între fenomene. Fenomenele „au o latură negativă și una pozitivă, un trecut și un viitor, elemente care dispar și altele care se dezvoltă; că lupta acestor contrarii, lupta între ceea ce este vechi și ceea ce este nou, între ceea ce moare treptat și ceea ce se naște, între ceea ce dispare și ceea ce se dezvoltă, constituie conținutul intern al procesului de evoluție, conținutul intern al transformării schimbărilor cantitative în schimbări calitative” (*ibidem*, p. 151).

2. *Materialismul filosofic marxist* se conturează, analog dialecticii, prin contrast cu idealismul (care, firește, este filosofia care a optat pentru *cealaltă* metodă: metafizica). Contradicția dintre materialismul marxist și idealism este precizată în trei puncte: a) dogma materialității lumii *contra* dogmei lumii ca „încarnare a «ideii absolute», a «spiritului universal», a «conștiinței»” (*ibidem*, p. 154); b) dogma realității obiective a materiei, naturii, existenței, *contra* dogmei idealiste „care afirmă că numai conștiința noastră există realmente, că lumea materială existența, natura nu există decât în conștiința noastră, în senzațiile noastre, în reprezen-

tările și în ideile” (*ibidem*, p. 155); c) dogma cognoscibilității lumii și legilor ei, a inexistenței incognoscibilului și extinderii indefinite a cunoașterii, *contra* dogmei idealiste, potrivit căreia „lumea este plină de «lucruri în sine» ce nu pot fi niciodată cunoscute de știință” (*ibidem*, p. 157).

3. *Materialismul istoric* constituie, de fapt, cea mai importantă parte a doctrinei marxist-leniniste. Dialectica și materialismul dialectic sunt numai premisele materialismului istoric, „știința istoriei sociale”, preconizată a fi „tot atât de exactă ca biologia, de pildă, o știință capabilă de a folosi în practică legile dezvoltării societății” (*ibidem*, p. 159)⁶. Punctul de plecare al științei istoriei sociale este dogma condiționării ideilor sociale, teoriilor, concepțiilor, instituțiilor politice de viața materială⁷ a societății (*ibidem*, p. 160).

La nivel teoretic, dogma susține explicația formelor succesive de societate din trecut și prezent (comună primitivă, sclavagism, feudalism, capitalism, socialism, comunism).

Valorificată practic, această dogmă justifică acțiunea partidului în vederea realizării proiectelor sale. Anvergura proiectelor și acțiunii desfășurate pentru realizarea lor sunt etalate cu mare mândrie, suferința omenească ce rezulta din ele fiind lichidată din câteva vorbe⁸. Nemulțumirile oamenilor, exasperați de măsurile de presiune care îi vizau și aduși în pragul revoltei au produs uneori încetinirea

⁶ Se are în vedere biologia sovietică a epocii. Detalii despre modul în care se prezenta biologia în U.R.S.S., la momentul respectiv, mai jos, în prezentarea cursului despre scrierea lui Engels, *Anti-Dühring*. Identificarea biologiei ca știință fanion a marxism-leninismului a durat până la descoperirea virtuților (și rapida adoptare) a unei alte științe, cibernetica. De reținut nuanța marxist-leninistă: *folosirea în practică a legilor dezvoltării*.

⁷ „Viața materială”, expresie totuși vagă, se clarifică prin echivalarea ei cu expresia *modul de obținere a mijloacelor de trai*. Și mai limpede este expresia sinonimă: *modul de producție a bunurilor materiale* (*ibidem*, p. 166). Dacă „viața materială” se poate referi la un individ sau un grup restrâns (d.ex. familie), „modul de producție” vizează un grup larg, de fapt întreaga societate. Aici se ivește una dintre problemele practice cele mai mari ale marxism-leninismului, pe care n-a reușit niciodată s-o rezolve: cea de pe urmă societate, comunismul, va apărea atunci când *modul de producție a bunurilor materiale* o va permite, când din lumea întregă vor dispărea toate celelalte moduri de producție. Câtă vreme nu există, comunismul poate fi numai profețit; când va exista, nu vom putea să-i constatăm apariția, deoarece nu va putea fi comparat cu altceva.

⁸ Cf. Cap. XI, *Lupta partidului bolșevic pentru colectivizarea agriculturii (1930-1934)* în *ibidem*, p. 420-460. Iată doar un eșantion (tulburător) din acest capitol: „țărani izgoneau pe chiaburi de pe pământurile lor, îi deschiabureau, luându-le vitele, mașinile și cerând puterii sovietice arestarea și deportarea lor” (*ibidem*, p. 424-425). E vorba despre „cereri”, firește, pe care puterea sovietică abia aștepta să le aprobe și să le ducă, prompt, la îndeplinire. *Lichidarea* unei clase sociale implică, cum ne putem da seama, lichidarea *fizică* a sute de mii de persoane numai într-o țară de mărimea Rusiei. Iar Uniunea Sovietică era formată din mai multe țări, cu densități variabile ale populației. Lichidarea clasei chiaburilor urma să se reediteze și în România, nu peste multă vreme.

ritmului de desfășurare a acțiunii, dar nu i-au determinat pe cei responsabili să pună sub semnul îndoielii dogma justificatoare.

Iată cum se angrenează elementele componente ale teoriei și practicii sociale marxist-leniniste:

a) „Viața materială” a societății (sau *modul de producție a bunurilor materiale*) cuprinde *forțe de producție și relații de producție*. Acestea interacționează permanent, dar se află în unitate (*ibidem*, p. 167).

b) *Forțele de producție și relațiile de producție* sunt într-o permanentă schimbare (potrivit postulatului respectiv al dialecticii). Schimbarea este ghidată de legi; acestea sunt legi ale producției („legile de dezvoltare economică a societății”) (*ibidem*, p. 169).

c) *Forțele de producție* se modifică și modifică *relațiile de producție*. Și relațiile de producție au influența lor asupra forțelor de producție, frânând sau accelerând dezvoltarea forțelor. Dezvoltarea necorelată a forțelor și relațiilor de producție conduce la *crizele economice*. La rândul lor crizele duc la *revoluții* (evenimente care reechilibrează forțele și relațiile de producție prin reorganizarea relațiilor de producție).

d) „noile forțe de producție și relațiile de producție corespunzătoare apar nu în afara vechii orânduiri, nu după dispariția acesteia, ci în sânul vechii orânduiri” (*ibidem*, p. 173); apariția noilor forțe și a noilor relații nu sunt rezultat al unor acțiuni premeditate (ceea ce, între altele, are drept consecință, o analiză specific materialist istorică a rolului personalității în istorie; personalitatea devine „exponent”, un fel de persoană impersonală care, analog sensului cunoscut din algebră, exprimă puterea unei baze, în cazul de față masele), ci apar spontan, independent de voința oamenilor, în decursul interacțiunii dintre forțe și relații. Acțiunile în vederea recorelării forțelor de producție cu relațiile de producție nu pot avea succesul scontat decât în cazul în care survin în momentul în care modificările suferite de vechea orânduire, în care forțele de producție au avansat până acolo încât i-au schimbat pe oamenii înșiși, sunt ireversibile și vor conduce oricum la înlocuirea ei cu noua orânduire.

MATERIALISMUL ISTORIC

Față de oricare altă scriere filosofică românească, *Materialismul istoric* (1955)⁹ contrastează izbitor. Chiar printre scrierile marxist-leniniste (între care

⁹ Titlul complet: *Materialismul istoric*, sub redacția generală a lui F.V. Konstantinov, membru corespondent al Academiei de Științe a U.R.S.S., Editura de Stat pentru Literatură Politică, București, 1955, volum tipărit la noi sub egida Academiei de Științe a U.R.S.S., Institutul de Filosofie, redă în limba română textul ediției a II-a a volumului apărut în rusă, la Moscova, în anul 1954. Coordonatorului, în rusă Фёдор Васильевич Константинов (8 feb. 1901 – 8 dec. 1991, membru de partid din 1918) i s-au încredințat diverse responsabilități înalte în domeniul învățământului de partid și propagandei; între altele, a fost redactor-

ocupă o poziție înaltă) iese în evidență grație caracterului extrem de combativ, necruțător. Este de bănuț că persoanele cu pregătire în domeniul filosofiei din România acelei epoci, câte se mai aflau în libertate, la primul contact cu acest text (dacă au avut ocazia să intre în contact cu el), să nici nu-l fi perceput ca pe un text *filosofic*. Impresia lăsată asupra cititorului educat trebuie să fi fost deosebit de puternică.

Într-adevăr, prin ton, prin maniera de propunere a temelor, ca și prin cea de soluționare a lor, *Materialismul istoric* lasă mai degrabă impresia unui text cu caracter juridic, oscilând între modalitatea legiferării, cea de exprimare a rechizitoriului și cea a sentinței. Poate fi resimțită, de asemenea, pe alocuri, și modalitatea de exprimare tipică raportului militar, ca și cea a proclamației. Formulările dubitative, comune textelor filosofice, orice stil ar fi adoptat de ele – familiare și publicului românesc interbelic (provenind fie de la autorii români, fie de la străini: germani, francezi, italieni etc. în circulație la noi) – lipsesc cu desăvârșire. Își face apariția, în schimb, un fel aparte de insultă la adresa adversarilor (adică cei care nu împărtășesc aceleași idei), ca și un fel de blesteme (formulări care vestesc periodic, monoton, iminentul faliment al unor concepții deja condamnate de știință, adică de „știința” materialist istorică)¹⁰.

Lucrarea conține: prefața la ediția a doua (datată: martie 1954) și douăsprezece capitole (fiecare încheiat printr-o rubrică de *Scurte concluzii*). Titlurile capitolelor sunt: *Materialismul istoric ca știință*; *Condițiile vieții materiale a societății*; *Dezvoltarea forțelor de producție și a relațiilor de producție*; *Baza și suprastructura societății*; *Clasele și lupta de clasă*; *Statul și dreptul*; *Teoria marxist-leninistă a revoluției*; *Teoria marxist-leninistă a națiunii și a mișcării de eliberare națională*; *Rolul maselor populare și al personalității în istorie*; *Conștiința socială și formele ei*; *Forțele motrice ale dezvoltării societății sovietice*; *Legile trecerii de la socialism la comunism*.

Prefața la ediția a doua justifică apariția noii ediții (sovietice) a *Materialismului istoric*, fără a face vreo referință, chiar vagă, la situația în care se găsea conducerea partidului: în plină schimbare, deși încă greu perceptibilă din afară. Sunt semnalate modificări față de textul primei ediții, în sensul îndreptării unor erori strecurate și reducerii dimensiunii fără afectarea clarității expunerii.

Între prima ediție sovietică și cea de-a doua (care a cunoscut versiunea românească prezentată aici) se petrecuse totuși un eveniment de importanță politică mondială, cu consecințe majore pe toate planurile – în U.R.S.S. și în țările aflate sub ocupație din estul Europei: moartea lui Stalin, la 5 martie 1953. Evenimentul

șef al revistelor *Voprosi filosofii* și, apoi, *Kommunist*. Prima ediție a manualului, în limba rusă *Исторический материализм*, apare în anul 1951.

¹⁰ Cf. d.ex. *Materialismul istoric*, p. 326, (în cadrul secțiunii dedicate *Rolului personalității în istorie*) cu o listă de „vătafi ai burgheziei imperialiste” (morți și în viață) și profeția sorții pe care o va avea tentativa lor de anulare a „legilor istoriei”: „inevitabil faliment”.

nu se reflectă direct în versiunea românească a celei de-a doua ediții a *Materialismului istoric*, dar poate fi sesizat indirect, dacă i se caută urmele: numele lui Stalin, deși cu respect, este pronunțat fără a fi însoțit de cuvinte de slavă, în contrast cu maniera obișnuită, de a-i atribui cât mai multe merite – reale ori inventate – care se puteau atribui cuiva.

Materialismul istoric ca știință se compune din subcapitolele: *Obiectul materialismului istoric; Crearea materialismului istoric – o mare revoluție în știință; Legile de dezvoltare a societății, caracterul lor obiectiv* [în care se enumeră „legi sociologice” precum: „legea rolului determinant al existenței sociale față de conștiința socială”; „legea rolului determinant al modului de producție a bunurilor materiale față de structura și dezvoltarea societății”; „legea economică a concordanței obligatorii a relațiilor de producție cu caracterul, cu treapta de dezvoltare a forțelor de producție”; „legea rolului determinant al bazei economice față de suprastructura socială”; legea revoluțiilor sociale și trecerea unei formațiuni social-economice în altă formațiune social-economică – *Materialismul istoric*, p. 23]; *Legile istorice și activitatea conștientă a oamenilor. Libertate și necesitate; Partinitatea materialismului istoric și caracterul lui creator; Falimentul sociologiei burgheze*. În final, ca de obicei: *Scurte concluzii*. Primul capitol al *Materialismului istoric* decretează: „Materialismul istoric este o *teorie științifică* încheată și armonioasă care explică dezvoltarea societății, trecerea de la o orânduire socială la alta. Totodată, el este singura *metodă științifică justă* de studiere a tuturor fenomenelor sociale și a istoriei diferitelor țări și popoare în ansamblu” (*Materialismul istoric*, p. 6). Mai ales cea de-a doua frază este plină de consecințe: ca *singură* metodă științifică justă, materialismul istoric va substitui oricare altă metodă care, desigur, nu poate fi decât *injustă*. Eradicarea școlilor de gândire diferite de marxism-leninismul însuși este prezentată ca un *act de dreptate*, conferind practicii științifice marxist-leniniste o coloratură morală, care îi permite atacarea contribuțiilor teoretice pe care nu le-ar fi putut aborda pe altă cale.

Condițiile vieții materiale a societății cuprinde expunerile oficiale ale partidului privitoare la următoarele probleme: *Mediul geografic; Creșterea populației; Modul de producție – forță determinantă a dezvoltării sociale*. Capitolul se încheie cu *Scurte concluzii*.

Dezvoltarea forțelor de producție și a relațiilor de producție tratează un subiect în sine deosebit de important pentru marxist-leniniști, fiind totodată elocvent și pentru maniera de tratare marxist-leninistă, în care conceptul de „lege” joacă un rol fundamental. Cele șapte diviziuni (sintetizate, ca de obicei, prin *Scurte concluzii*) ale capitolului sunt: *Legea rolului dominant al modului de producție în dezvoltarea societății; Legea concordanței obligatorii a relațiilor de producție cu caracterul forțelor de producție; Dialectica dezvoltării forțelor de producție și a relațiilor de producție în formațiunile social-economice precapitaliste; Dialectica dezvoltării forțelor de producție și a relațiilor de producție în societatea capitalistă; Forțele de producție și relațiile de producție ale societății socialiste; Forțele*

motrice ale dezvoltării producției; Legile trecerii de la un mod de producție vechi la un mod de producție nou.

Baza și suprastructura societății începe cu un subcapitol care tratează despre Însemnătatea problemei, continuând cu: Definiția bazei și a suprastructurii; legile dezvoltării și ale schimbării lor; Interacțiunea bazei și suprastructurii. Rolul activ al suprastructurii; Felul de trai și familia, raportul lor de bază și suprastructură; Limba ca fenomen al vieții sociale. Cel de-al patrulea capitol al Materialismului dialectic se încheie cu propriile sale Scurte concluzii.

Clasele și lupta de clasă este divizat în opt subcapitole (și Scurte concluzii); acestea sunt: Cauzele împărțirii societății în clase. Definiția claselor; Lupta dintre clase – forța motrice a istoriei societăților antagoniste; Rolul istoric al proletariatului. Proletariatul ca conducător al oamenilor muncii și al celor exploatați; Principalele forme ale luptei de clasă a proletariatului; Clase și partide; Ascuțirea luptei de clasă în țările capitaliste în etapa actuală; Dictatura proletariatului ca continuare a luptei de clasă sub forme noi. Clasele și lupta de clasă în perioada de trecere de la capitalism la socialism; Victoria socialismului în U.R.S.S. și schimbarea structurii de clasă a societății sovietice.

Al șaselea capitol, intitulat *Statul și dreptul*, cuprinde nouă secțiuni, plus obișnuitele *Scurte concluzii*. Iată-le: *Statul și dreptul, suprastructura politică și juridică a bazei economice; Originea statului și a dreptului; Funcțiunile statului; Tipurile și formele de stat; Dictatura proletariatului – un nou tip de stat* [secțiune în care se afirmă că „menirea dictaturii proletariatului nu se rezumă la violență”, enumerându-se apoi cele trei forme de exercitare a violenței de către dictatura proletariatului: 1. „pentru reprimarea exploataților, pentru apărarea țării, pentru întărirea legăturilor cu proletarii din celelalte țări”; 2. „pentru ruperea definitivă de burghezie a maselor muncitoare”, întărirea alianței proletariatului cu masele și conducerea lor de către proletariat; 3. „pentru organizarea socialismului, pentru desființarea claselor, pentru trecerea la societatea fără clase” (p. 207). Cititorul poate face singur remarci asupra rolului violenței în această formă de stat]; *Formele de stat ale dictaturii proletariatului; Partidul comunist – forța conducătoare în sistemul dictaturii proletariatului; Fazele de dezvoltare și funcțiunile statului socialist; Întărirea prin toate mijloacele a statului socialist ca instrument al construirii societății noi și al apărării ei împotriva încercuirii capitaliste.*

Teoria marxist-leninistă a revoluției, cel de-al șaptelea capitol, în afara *Scurtelor concluzii* din final, cuprinde următoarele cinci subcapitole: *Esența și cauzele revoluției sociale; Tipurile istorice de revoluții; Teoria leninistă a transformării revoluției burghezo-democratice în revoluție socialistă; Revoluția proletară socialistă; Învățătura leninismului despre victoria socialismului la început într-o singură țară și despre căile victoriei socialismului în toate țările.*

În *Teoria marxist-leninistă a națiunii și a mișcării de eliberare națională* dăm peste patru subcapitole, după cum urmează: *Teoria marxistă a națiunii; Mișcările naționale și problema național-colonială; Însemnătatea istorică a experien-*

ței U.R.S.S. în rezolvarea problemei naționale; Scindarea lumii în două sisteme și mișcările de eliberare națională. În final, *Scurte concluzii*.

Capitolul al nouălea, *Rolul maselor populare și al personalității în istorie* se compune din secțiunile următoare (patru la număr), plus obișnuitele *Scurte concluzii*: *Concepția idealistă asupra rolului personalității și al maselor populare în istorie și inconsistența ei*; *Poporul – creatorul istoriei*; *Rolul personalității în istorie*; *Rolul conducătorilor clasei muncitoare* [Marii conducători ai proletariatului sunt enumerați: Marx, Engels, Lenin și Stalin (cel din urmă va fi eliminat de pe listă nu peste multă vreme). „Aceștia sunt conducători de tip nou. Ei se disting prin înțelegerea clară și profundă a legilor de dezvoltare a societății și a sarcinilor clasei muncitoare, prin perspicacitate, clarviziune, aprecierea lucidă a situației, printr-un simț al noului, prin curaj revoluționar, prin bărbăție și neînfricare, prin legătura lor cu masele și prin încredere în forțele creatoare ale maselor, prin dragoste și devotament nemărginit față de popor, față de cauza comunismului” (p. 330). Această descriere generală a conducătorului suprem comunist a rămas valabilă până la sfârșitul regimului, în fiecare țară în care a existat un astfel de regim, chiar dacă, uneori, modestia a fost afișată de unii, constrânși de împrejurări].

Conștiința socială și formele ei, al zecelea capitol al *Materialismului istoric*, înainte de a se încheia cu obișnuitele *Scurte concluzii*, cuprinde expuneri despre: *Conștiința socială este reflectarea condițiilor vieții materiale a societății*; *Caracterul de clasă al ideologiei în societatea împărțită în clase*; *Influența pe care o are, la rândul ei, conștiința socială asupra existenței sociale*; *Rolul teoriei marxiste, al conștiinței socialiste în dezvoltarea societății sovietice*; *Educarea comunistă a maselor*; *Trăsăturile principale ale conștiinței socialiste*. *Fizionomia morală a omului sovietic*; *Diferitele forme ale conștiinței sociale*: a) *Ideologia politică și juridică*, b) *Morală*, c) *Religia*, d) *Știința*, e) *Filozofia*, f) *Arta*.

Forțele motrice ale dezvoltării societății sovietice tratează următoarele probleme: *Modul de producție socialist – forța determinantă a dezvoltării societății socialiste*; *Unitatea moral-politică, prietenia popoarelor U.R.S.S. și patriotismul sovietic – forțe motrice ale dezvoltării societății sovietice*; *Partidul comunist – forța conducătoare și îndrumătoare a societății sovietice*. Expunerea este sintetizată în secțiunea dedicată *Scurtelor concluzii*.

În sfârșit, al doisprezecelea capitol și ultimul, *Legile trecerii de la socialism la comunism*, are secțiunile: *Cele două faze ale societății comuniste*; *Trecerea treptată de la socialism la comunism* [reproducem câteva rânduri din această secțiune: „Munca comunistă, a arătat Lenin, este o muncă voluntară. Aceste trăsături au și devenit proprii într-o anumită măsură muncii inovatorilor în producție și și găsesc expresie în mișcarea raționalizatorilor și inventatorilor, în colaborarea crescândă dintre reprezentanții științei și reprezentanții producției” (p. 496), notând și că, pe vremea scrierii lor, în lagărele de muncă din U.R.S.S. și alte țări în care comuniștii se aflau la putere, zeci de milioane de oameni cunoșteau munca silnică, în cele mai grele condiții, unii până la moarte; „Munca comunistă este o muncă baza-

tă pe cele mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii, o muncă creatoare, inspirată, aducătoare de bucurii și de satisfacție morală” (p. 497)]; *Statul socialist – principala instrument de construire a comunismului*. Secțiunea de *Scurte concluzii* încheie capitolul și întreaga carte.

BAZELE FILOSOFIEI MARXISTE

Au fost editate în românește cele două ediții sovietice ale volumului: cea din anul 1959 și cea din anul 1962¹¹. Dezvoltarea filosofiei marxiste nu justifică ea însăși o a doua ediție, la numai trei ani distanță de prima. Diferențele dintre cele două exprimă reorientări nu atât de natură științifică și filosofică ale doctrinei ci, mai ales, transformări politice petrecute în interval. O ilustrare al lor mai jos, unde redăm același paragraf, în cele de două ediții:

Ediția I (1959), p. 127-128. După moartea lui Lenin, filozofia marxistă a fost dezvoltată de discipolii săi, printre care și eminentul marxist Stalin. Cu toate lipsurile și greșelile legate de cultul personalității din ultima perioadă a vieții lui Stalin, lucrările sale reprezintă o valoroasă contribuție la gândirea marxistă. Teoria marxistă este dezvoltată în mod creator de conducătorii Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. În cuvântările conducătorilor partidului, în materialele congreselor și ale plenarelor Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice privind problemele economiei, politicii și culturii, în lucrările cadrelor de teoreticieni ai partidului se generalizează experiența istorică de importanță mondială a mișcării revoluționare și a transformării socialiste a societății.

Ediția a II-a (1962), p. 79. După moartea lui Lenin, filozofia marxistă a fost dezvoltată de discipolii săi. Teoria marxistă este dezvoltată în mod creator de activiștii de seamă ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. În cuvântările conducătorilor partidului, în rapoartele lui N.S. Hrușciiov la Congresele al XX-lea, al XXI-lea și al XXII-lea ale P.C.U.S., în materialele plenarelor Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice privind problemele construirii comunismului și problemele economiei, politicii și culturii, în lucrările cadrelor de teoreticieni ai partidului se generalizează experiența istorică de importanță mondială a mișcării revoluționare și a transformării socialiste a societății.

Dispariția lui Stalin din peisajul filozofic marxist pare a se fi petrecut, cum se poate vedea, printr-o simplă radiere a numelui său. Însă operațiunea a constat, de fapt, din două mișcări, nu din una singură: „Lipsurile și greșelile legate de cultul

¹¹ *Bazele filozofiei marxiste*, Editura Politică, București, 1959, volum tipărit la noi sub egida Academiei de științe a U.R.S.S., Institutul de filozofie, redă în limba română textul ediției I a volumului apărut în rusă, la Moscova, în luna iunie a anului 1958, la Editura pentru literatură politică (792p.). Coordonatorul colectivului care a realizat lucrarea este tot academicianul F.V. Konstantinov (din anul 1962 devine Director al Institutului de filozofie al Academiei de științe a U.R.S.S.). Patru ani mai târziu va fi înlocuită de: *Bazele filozofiei marxiste. Manual*, Ediția a II-a, Editura Politică, București, 1962, 808p., traducerea fiind „întocmită în colectivul de redacție al Editurii politice după originalul în limba rusă” pus în circulație în același an (*Prefața* poartă data 20.IV.1962). Titlul în limba rusă: *Основы марксистской философии*.

personalității”, recunoscute cu jumătate de gură în 1959, se fac total nevăzute în ediția din 1962, cu tot cu valoroasa contribuție la gândirea marxistă; ceea ce justifică remarca următoare: ediția din 1959 reprezintă, în schema operațiilor desfășurate de colectivul Institutului de filozofie al Academiei de științe a URSS, tranziția de la stalinismul postum al ediției a doua a *Materialismului istoric* (1954) la versiunea nouă, destalinizată, a marxismului.

Iată și Cuprinsul celor două ediții, în varianta 1959 și în varianta 1962:

Ediția I (1959)

Prefață

INTRODUCERE

Capitolul I – Obiectul filozofiei

1. Problema fundamentală a filozofiei. Materialismul și idealismul ca principalele curente în filozofie
2. Obiectul filozofiei marxiste. Raportul dintre filozofie și celelalte științe
3. Materialismul dialectic și materialismul istoric – arma ideologică a proletariatului revoluționar

Capitolul al II-lea – Lupta dintre materialism și idealism în istoria filozofiei din epoca premarxistă

1. Materialismul naiv și dialectica spontană a anticilor
2. Materialismul din secolele XVII-XVIII și lupta lui împotriva religiei și idealismului. Metoda metafizică
3. Dialectica idealistă a lui Hegel și materialismul lui Feuerbach

Capitolul al III-lea – Apariția și dezvoltarea filozofiei marxiste

1. Condițiile istorice ale apariției filozofiei marxiste. Marx și Engels – marii făuritori ai materialismului dialectic și ai materialismului istoric
2. Esența revoluției săvârșite de marxism în filozofie
3. Caracterul creator al filozofiei marxiste și dezvoltarea ei către V.I. Lenin

PARTEA ÎNTÎI – MATERIALISMUL DIALECTIC

Capitolul al IV-lea – Materia și formele ei de existență

1. Materia
2. Mișcarea materiei
3. Spațiul și timpul
4. Unitatea lumii

Capitolul al V-lea – Materie și conștiință

1. Conștiința – proprietate a materiei superior organizate
2. Conștiința – reflectare a lumii materiale
3. Critica „teoriei simbolurilor”. Adevărul obiectiv

Ediția a II-a (1962)

Prefață

INTRODUCERE

Capitolul I – Obiectul filozofiei

1. Problema fundamentală a filozofiei. Materialismul și idealismul ca principalele curente în filozofie
2. Raportul dintre filozofie și celelalte științe. Obiectul filozofiei marxiste
3. Materialismul dialectic și materialismul istoric – armă ideologică a proletariatului revoluționar

Capitolul al II-lea – Apariția și dezvoltarea filozofiei marxiste

1. Condițiile istorice ale apariției filozofiei marxiste. Marx și Engels – marii făuritori ai materialismului dialectic și ai materialismului istoric
2. Esența revoluției săvârșite de marxism în filozofie
3. Caracterul creator al filozofiei marxiste și dezvoltarea ei către V.I. Lenin

PARTEA ÎNTÎI – MATERIALISMUL DIALECTIC

Capitolul al III-lea – Materia și formele ei de existență

1. Materia
2. Mișcarea materiei
3. Spațiul și timpul
4. Unitatea lumii

Capitolul al IV-lea – Materie și conștiință

1. Conștiința – proprietate a materiei superior organizate
2. Conștiința – reflectare a lumii materiale
3. Critica „teoriei simbolurilor”. Caracterul adecvat al

4. Limba și gândirea

Capitolul al VI-lea – Legătura logică dintre fenomenele realității

1. Legătura reciprocă dintre fenomene. Cauză și efect
2. Legea ca formă a legăturii fenomenelor. Singularul, particularul și generalul
3. Necesitate și întâmplare
4. Posibilitate și realitate

Capitolul al VII-lea – Legile fundamentale ale dialecticii. Legea trecerii schimbărilor cantitative în schimbări calitative

1. Teoria dialectică a dezvoltării
2. Schimbările cantitative și calitative și trecerea unora în celelalte
3. Unitatea dintre forma evolutivă și revoluționară a dezvoltării. Salturile
4. Despre diversitatea formelor de trecere de la calitatea veche la cea nouă

Capitolul al VIII-lea – Legea unității și luptei contrariilor

1. Obiectele și fenomenele ca unitate a contrariilor. Lupta contrariilor ca izvor al dezvoltării
2. Contradițiile interne și externe
3. Particularitățile diferitelor contradicții
4. Conținutul și forma, apariția și rezolvarea contradicțiilor dintre ele

Capitolul al IX-lea – Legea negării negației

1. Esența și rolul negării dialectice în procesul dezvoltării
2. Caracterul progresiv al dezvoltării și formele acesteia

Capitolul al X-lea – Dialectica procesului cunoașterii

1. Dialectica ca teorie a cunoașterii. Logica dialectică și logica formală
2. Raportul dintre senzorial și rațional în cunoaștere. Esență și fenomen
3. Dialectica abstractului și concretului, a logicului și istoricului
4. Formele gândirii și rolul lor în cunoaștere

5. Practica – bază a cunoașterii și criteriu al adevărului
6. Dialectica adevărului absolut și adevărului relativ

PARTEA A DOUA – MATERIALISMUL ISTORIC

Capitolul al XI-lea – Materialismul istoric ca știință a legilor dezvoltării societății

1. Obiectul materialismului istoric

reflectării lumii în conștiință

4. Limba și gândirea

Capitolul al V-lea – Legătura logică dintre fenomenele realității

1. Teoria dialectică a dezvoltării
2. Legătura reciprocă dintre fenomene. Cauză și efect
3. Legea ca formă a legăturii esențiale dintre fenomene. Singularul, particularul și generalul
3. Necesitate și întâmplare
4. Posibilitate și realitate

Capitolul al VI-lea – Legea trecerii schimbărilor cantitative în schimbări calitative

1. Schimbările cantitative și calitative și trecerea unora în celelalte
2. Unitatea dintre forma evolutivă și revoluționară a dezvoltării. Salturile
3. Despre diversitatea formelor de trecere de la calitatea veche la cea nouă

Capitolul al VII-lea – Legea unității și luptei contrariilor

1. Obiectele și fenomenele ca unitate a contrariilor. Lupta contrariilor ca izvor al dezvoltării
2. Contradițiile interne și externe
3. Particularitățile diferitelor contradicții
4. Conținutul și forma, apariția și rezolvarea contradicțiilor dintre ele

Capitolul al VIII-lea – Legea negării negației

1. Esența și rolul negării dialectice în procesul dezvoltării
2. Caracterul progresiv al dezvoltării și formele acesteia

Capitolul al IX-lea – Dialectica procesului cunoașterii

1. Dialectica ca teorie a cunoașterii. Logica dialectică și logica formală
2. Adevărul obiectiv. Dialectica adevărului absolut și adevărului relativ
3. Raportul dintre senzorial și rațional în cunoaștere. Esență și fenomen
4. Dialectica abstractului și concretului, a logicului și istoricului

5. Formele gândirii și rolul lor în cunoaștere

6. Practica – bază a cunoașterii și criteriu al adevărului

PARTEA A II-A – MATERIALISMUL ISTORIC

Capitolul al X-lea – Materialismul istoric ca știință a legilor dezvoltării societății

1. Obiectul materialismului istoric

2. Apariția materialismului istoric – o revoluție în știința socială
3. Caracterul legilor obiective ale vieții sociale și ale dezvoltării societății
4. Legitatea istorică și activitatea conștientă a oamenilor. Libertate și necesitate
5. Partinitatea materialismului istoric

Capitolul al XII-lea – Producția materială – baza vieții sociale

1. Rolul muncii în apariția și viața societății
2. Mediul geografic și dezvoltarea societății
3. Însemnătatea creșterii populației în dezvoltarea societății
4. Modul de producție a bunurilor materiale. Forțele de producție și relațiile de producție
5. Rolul determinant al modului de producție în schimbarea formelor vieții sociale

Capitolul al XIII-lea – Dialectica forțelor de producție și relațiilor de producție

1. Dependența relațiilor de producție de caracterul forțelor de producție
2. Influența relațiilor de producție asupra dezvoltării forțelor de producție
3. Dezvoltarea contradicțiilor dintre forțele de producție și relațiile de producție în capitalism
4. Legătura reciprocă dintre forțele de producție și relațiile de producție în socialism

Capitolul al XIV-lea – Baza și suprastructura societății

1. Noțiunea de bază și suprastructură a societății. Rolul determinant al bazei în raport cu suprastructura
2. Revoluția în baza și suprastructura societății
3. Rolul activ al suprastructurii

Capitolul al XV-lea – Clasele. Lupta de clasă. Statul

1. Definiția claselor
2. Apariția claselor. Structura de clasă a societății și dependența ei de modul de producție
3. Interesele de clasă și lupta de clasă. Clase și partide
4. Statul ca produs al contradicțiilor de neîmpăcat dintre clase și organ al dominației de clasă
5. Formele luptei de clasă și ale organizării de clasă a proletariatului
6. Rolul partidului marxist în lupta de clasă a proletariatului
7. Necesitatea desființării claselor. Misiunea istorică de însemnătate mondială proletariatului

Capitolul al XVI-lea – Revoluția socială ca lege a succedării formațiunilor social-economice

1. Revoluțiile sociale, cauzele și însemnătatea lor în

2. Apariția materialismului istoric – o revoluție în știința socială
3. Caracterul legilor obiective ale vieții sociale și ale dezvoltării societății
4. Legitatea istorică și activitatea conștientă a oamenilor. Libertate și necesitate
5. Partinitatea materialismului istoric

Capitolul al XI-lea – Producția materială – baza vieții sociale

1. Rolul muncii în apariția și viața societății
2. Natura și societatea
3. Dezvoltarea economică și creșterea populației
4. Modul de producție a bunurilor materiale. Forțele de producție și relațiile de producție
5. Rolul determinant al modului de producție în schimbarea formelor vieții sociale

Capitolul al XII-lea – Dialectica forțelor de producție și relațiilor de producție

1. Dependența relațiilor de producție de caracterul forțelor de producție
2. Influența relațiilor de producție asupra dezvoltării forțelor de producție
3. Dezvoltarea contradicțiilor dintre forțele de producție și relațiile de producție în capitalism
4. Legătura reciprocă dintre forțele de producție și relațiile de producție în socialism
5. Legile transformării socialismului în comunism

Capitolul al XIII-lea – Baza și suprastructura societății

1. Noțiunea de bază și suprastructură a societății. Rolul determinant al bazei în raport cu suprastructura
2. Revoluția în baza și suprastructura societății
3. Rolul activ al suprastructurii

Capitolul al XIV-lea – Clasele. Lupta de clasă. Statul

1. Definiția claselor
2. Apariția claselor. Structura de clasă a societății și dependența ei de modul de producție
3. Interesele de clasă și lupta de clasă. Clase și partide
4. Statul – produs al contradicțiilor de neîmpăcat dintre clase și organ al dominației de clasă
5. Formele luptei de clasă și ale organizării de clasă a proletariatului
6. Rolul partidului marxist în lupta de clasă a proletariatului
7. Necesitatea desființării claselor. Misiunea istorică de însemnătate mondială proletariatului

Capitolul al XV-lea – Revoluția socială ca lege a succedării formațiunilor social-economice

1. Revoluțiile sociale, cauzele și însemnătatea lor în

istoria societății

2. Deosebirea dintre revoluția socialistă și alte revoluții. Revoluția socialistă și dictatura proletariatului
3. Condițiile revoluției socialiste în epoca imperialismului
4. Corelația dintre transformările democratice și socialiste în epoca imperialismului și a revoluțiilor proletare
5. Corelația dintre lupta armată și formele pașnice ale luptei pentru putere. Diversitatea formelor dictaturii proletariatului
6. Perioada de trecere de la capitalism la socialism

7. Clasele și statul în socialism

8. Partidul comunist – forța conducătoare în sistemul dictaturii proletariatului
9. Coexistența socialismului și capitalismului și inevitabilitatea victoriei socialismului în toate țările

Capitolul al XVII-lea – Conștiința socială și rolul ei în viața societății

1. Conștiința socială – reflectare a existenței sociale. Caracterul de clasă al ideologiei
2. Formele conștiinței sociale
3. Psihologia socială și ideologia socială. Conștiința socială și individuală
4. Independența relativă a dezvoltării ideilor sociale
5. Rolul ideilor în dezvoltarea socială
6. Rolul ideologiei socialiste în lupta pentru victoria comunismului

Capitolul al XVIII-lea – Rolul maselor populare și al personalității în istorie

1. Masele populare – forța hotărâtoare a dezvoltării societății și factorul creator al istoriei
2. Rolul personalității în istorie
3. Rolul conducătorilor clasei muncitoare în mișcarea revoluționară

Capitolul al XIX-lea – Principalele curente din filozofia și sociologia burgheză contemporană

1. Trăsăturile caracteristice ale filozofiei și sociologiei burgheze contemporane
2. Idealismul subiectiv contemporan și idealismul obiectiv contemporan
3. Filozofia burgheză contemporană a istoriei

istoria societății

2. Deosebirea dintre revoluția socialistă și alte revoluții. Revoluția socialistă și dictatura proletariatului
3. Condițiile revoluției socialiste în epoca imperialismului
4. Revoluțiile de eliberare națională și prăbușirea imperialismului
5. Corelația dintre transformările democratice și socialiste în epoca imperialismului și a revoluțiilor proletare

6. Corelația dintre lupta armată și formele pașnice ale luptei pentru putere. Varietatea formelor dictaturii proletariatului

7. Clasele și lupta de clasă în perioada de trecere de la capitalism la socialism

8. Clasele și statul în socialism. Ștergerea deosebirilor de clasă în procesul trecerii la comunism. Transformarea organizării de stat socialiste în autoadministrare obștească comunistă

9. Partidul comunist – forța conducătoare în construirea socialismului și comunismului

10. Coexistența socialismului și capitalismului și inevitabilitatea victoriei socialismului în toate țările

11. Războiul ca fenomen social. Lupta pentru preîntâmpinarea și excluderea războaielor mondiale din viața societății în epoca contemporană. Statornicirea păcii veșnice pe pământ – misiunea istorică a comunismului

Capitolul al XVI-lea – Conștiința socială și rolul ei în viața societății

1. Conștiința socială – reflectare a existenței sociale. Caracterul de clasă al ideologiei
2. Formele conștiinței sociale
3. Psihologia socială și ideologia socială. Conștiința socială și individuală
4. Independența relativă a dezvoltării ideilor sociale
5. Rolul ideilor în dezvoltarea socială
6. Rolul ideologiei marxist-leniniste în lupta pentru victoria comunismului. Educația comunistă a oamenilor muncii

Capitolul al XVII-lea – Rolul maselor populare și al personalității în istorie

1. Masele populare – forța hotărâtoare a dezvoltării societății și factorul creator al istoriei
2. Rolul personalității în istorie
3. Rolul conducătorilor clasei muncitoare în mișcarea revoluționară

Capitolul al XVIII-lea – Principalele curente din filozofia și sociologia burgheză contemporană

1. Trăsăturile caracteristice ale filozofiei și sociologiei burgheze contemporane
2. Idealismul subiectiv contemporan și idealismul obiectiv contemporan
3. Filozofia burgheză contemporană a istoriei

4. Teoriile „factorilor” și „sferelor” vieții sociale	4. Teoriile „factorilor” și „sferelor” vieții sociale
5. Sociologia experimentală, sau empirică	5. Sociologia experimentală, sau empirică
6. Curentul psihologic în sociologie	6. Curentul psihologic în sociologie
7. Teoriile „stratificării sociale” a capitalismului contemporan	7. Sociologii burhezi despre „stratificarea socială” a capitalismului contemporan
8. Unele probleme ale relațiilor internaționale în tratarea sociologiei burheze	8. Unele probleme ale relațiilor internaționale în tratarea sociologiei burheze
Încheiere	Încheiere

La prima vedere, diferențele (constând din eliminarea unui capitol – care conținea, oricum, un punct de vedere asupra dezvoltării filosofiei ce putea fi tratat *in extenso*, fără probleme, separat – unele intervertiri de paragrafe și câteva adăugiri) nu par să justifice o nouă ediție – poate doar o reeditare. Dar, să ne uităm ceva mai insistent la materia tratată: vom descoperi diferențe, ori doar modificări de nuanțe, care semnaleză schimbări în politica comuniștilor sovietici, în efortul (nedus până la capăt, din calcul, din teamă și, mai ales, din neputință) de a depăși episodul deosebit de sângeros al stalinismului. Volumul următor (vezi *infra*) face parte și el din tentativa de împropătare făcută (momentul accesului la putere al unei noi „echipe” fiind, de regulă, ocazia organizării evenimentelor de acest tip, ceea ce se va constata și la noi în țară). Nu ne-am propus analiza acestui aspect aici – singura noastră preocupare fiind față de transferul filosofiei sovietice în spațiul românesc.

FILOZOFIA MARXISTĂ. MANUAL POPULAR

Acest manual se prezintă ca un caz special: este o lucrare de autor. Autorul, menționat numai pe pagina de titlu, nu și pe copertă, este V.G. Afanasiev¹², câștigătorul unui concurs – organizat în 1960 de Academia de Științe Sociale de pe lângă C.C. al P.C.U.S., Institutul de filozofie al Academiei de Științe a URSS și Editura pentru literatură social-economică – pentru elaborarea unui „manual popular de bazele filozofiei marxiste”.

Cuprinsul „manualului popular” merită reprodus; va ilustra fără alte comentarii afirmația că nu avem de-a face decât o altă variantă (redactată sub aceeași supraveghere strictă) a *Bazelor filozofiei marxiste*. Versiunea românească a celei de-a doua ediții sovietice, este actualizată, în sensul că au fost eliminate din ea toate elementele care s-au eliminat din prima ediție a *Bazelor filozofiei marxiste*. Un anunț plasat înainte de mesajul *Către cititor* (succinta prefață a volumului), invocând Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. și noul Program al partidului, ne informează asupra acestui detaliu important: „Ținând seama de observațiile cititorilor, ale recenzenților și dorind să mențină volumul inițial al manualului, autorul a conside-

¹² V.G. Afanasiev, *Filozofia marxistă. Manual popular*, Ediția a II-a, Editura Politică, București, 1962, 488p. Autorul, Виктор Григорьевич Афанасьев (18 nov. 1922 – 10 apr. 1994), a îndeplinit sarcini importante pe linie de propagandă, fiind și redactor-șef al ziarului *Pravda* (1976-1989).

rat necesar să scoată capitolul despre lupta dintre materialism și idealism în filozofia premarxistă” (p. 2), adică exact ceea ce corespunde Capitolului al doilea al ediției din 1959 al *Bazelor...*, pe care nu-l mai regăsim în cea din 1962 (vezi *supra*).

Așadar, prologul *Către cititor* este urmat de: *Introducere*; Partea I, *Materialismul dialectic*; Partea a II-a, *Materialismul istoric*; *Încheiere*.

Introducerea (în două capitole) tratează despre *Filozofia ca știință și Apariția și dezvoltarea filozofiei marxiste*.

Capitolul care se ocupă cu chestiunea *Filozofiei ca știință* se divide în paragrafele: 1. *Problema fundamentală a filozofiei. Opoziția dintre materialism și idealism*; 2. *Noțiunea de metodă. Dialectica și metafizica*; 3. *Obiectul filozofiei marxiste*; 4. *Arma teoretică a proletariatului*. În ediția a doua a *Bazelor filozofiei marxiste*, *Introducerea* discută cam aceleași lucruri, manualul popular preluând și abordarea privind „arma teoretică”. La rândul lui, capitolul *Apariția și dezvoltarea filozofiei marxiste*, conține trei subcapitole: 1. *Condițiile și premisele apariției filozofiei marxiste*; 2. *În ce constă esența revoluției înfăptuite de marxism în filozofie* și 3. *Caracterul creator al filozofiei marxist-leniniste*, care coincid cu capitolul al doilea *Bazelor...* din 1962 (titlul capitolului este același).

Partea I, *Materialismul dialectic* conține capitolele III – VIII, după cum urmează: *Materia și formele ei de existență*; *Materia și conștiința*; *Dialectica marxistă – învățătura despre dezvoltare și despre conexiunea universală*; *Legile fundamentale ale dialecticii materialiste*; *Categoriile dialecticii materialiste*; *Teoria materialist-dialectică a cunoașterii*. Fiecare capitol este subdivizat în paragrafe care corespund, și ele, ediției a doua a *Bazelor...* Astfel:

Materia și formele ei de existență discută: 1. *Ce este materia*; 2. *Mișcarea – forma de existență a materiei* și 3. *Spațiul și timpul*, ceea ce, cum se vede, reia discuția Capitolului al III-lea al *Bazelor...*

Materia și conștiința conține subcapitolele 1. *Conștiința – proprietate a materiei superior organizate* (același titlu ca în *Baze...*); 2. *Conștiința – produs al materiei. Originea și dezvoltarea conștiinței* (aproape același titlu ca în *Baze...*).

Dialectica marxistă – învățătura despre dezvoltare și despre conexiunea universală tratează ceva mai independent (față de *Baze...*) despre. 1. *Dialectica – învățătura despre dezvoltare*; 2. *Dialectica – învățătura despre conexiunea universală*; 3. *Importanța dialecticii marxiste*.

Legile fundamentale ale dialecticii materialiste, cel de-al șaselea capitol al manualului popular, prezintă următoarele legi fundamentale: *Legea unității și luptei contrariilor*; *Legea trecerii schimbărilor cantitative în schimbări calitative*; *Legea negării negației*. Capitolul corespunde capitolelor VI – VIII din *Bazele filozofiei marxiste*.

Categoriile dialecticii materialiste preia chestiunile întâlnite în capitolul al cincilea al *Bazelor...*, iar *Teoria materialist-dialectică a cunoașterii* ne învață despre aceleași lucruri ca și capitolul al nouălea din *Baze...*

Partea a II-a, *Materialismul istoric* include capitolele IX – XVIII, cu titlurile: *Ce studiază materialismul istoric* (coincide aproximativ cu capitolul al zecelea al Bazelor...); *Modul de producție – baza materială a vieții societății*; *Modul de producție socialist. Transformarea socialismului în comunism*; *Baza și suprastructura*; *Masele populare – forța hotărâtoare a dezvoltării sociale. Rolul personalității în istorie*; *Clasele și lupta de clasă*; *Națiunile și mișcarea de eliberare națională*; *Statul*; *Revoluția socială*; *Conștiința socială și rolul ei în dezvoltarea societății* [acest capitol, ultimul, conține expuneri despre: 1. *Conștiința socială – reflectare a existenței sociale*; 2. *Rolul activ al ideilor în dezvoltarea socială*; 3. *Rolul ideologiei marxist-leniniste în construirea comunismului*; 4. *Ideile politice și juridice*; 5. *Morala*; 6. *Religia*; 7. *Știința*; 8. *Arta*. Referitor la Artă (socialistă), autorul manualului popular constată că: „Metoda de creație a artei socialiste este *realismul socialist*, care cere să se reflecte veridic, concret-istoric și la un înalt nivel artistic principalul conținut al epocii noastre – înaintarea societății spre comunism” (p. 471), pasaj care ar putea foarte bine să facă parte din *Bazele esteticii marxist-leniniste* (vezi *infra*).

Ca și partea întâi a manualului popular, *Materialismul istoric* este o reluare (rezumativă) a materiei tratate în *Bazele filozofiei marxiste*, ediția a doua. Nu se mai păstrează aici o corespondență la fel de vizibilă ca între cele două versiuni ale *Materialismului dialectic*, deoarece manualul popular se străduiește (e pentru prima dată când întâlnim acest efort) să facă ceva mai atractiv proiectul social comunist. „Dictatura proletariatului” rămâne o stație obligatorie pe drumul către comunism, dându-i-se o interpretare temerară (ca să folosim un termen neutru): „Dictatura proletariatului este un tip de democrație calitativ nou, *tipul superior de democrație*” (p. 370, sublinierea autorului sovietic!). În această etapă a democrației superioare, practică conform procedurilor amintite *supra* (v. nota 8), traumatizând națiuni și generații, apare „baza socialistă”, care „se formează prin activitatea economică-organizatorică a statului socialist” (p. 282).

Mai departe: „Pivotul construcției economiei societății comuniste este *electrificarea*. Ea joacă rolul de frunte în dezvoltarea tuturor ramurilor economiei naționale, în asigurarea progresului tehnic contemporan” (p. 260). Următorul pas: „Electrificarea completă va asigura accelerarea maximă a *progresului tehnico-științific*, adică dezvoltarea neîntreruptă și perfecționarea uneltelor, tehnologiei și organizării producției pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, va permite înfăptuirea *mecanizării complexe și automatizării pe scară largă a producției* (...) Automatele și electricitatea vor elibera omul de munca grea, vătămătoare și necalificată. Munca devine interesantă, creatoare și nu mai constituie o povară fizică” (p. 260). Iar, în ultima fază, va apărea Comunismul: „*o orânduire socială fără clase, în care mijloacele de producție sunt proprietate unică a întregului popor, în care există o deplină egalitate socială a tuturor membrilor societății, în care, paralel cu dezvoltarea multilaterală a oamenilor, vor crește și forțele de producție pe baza științei și tehnicii în continuă dezvoltare și în care toate izvoarele avuției so-*

cială vor țâșni impetuos, din plin și se va înfăptui mărețul principiu «de la fiecare după capacități, fiecăruia după nevoi». Comunismul este o societate a oamenilor muncii liberi și conștienți, societate cu un grad înalt de organizare, în care se va statornici autoadministrarea obștească, în care munca pentru binele societății va deveni pentru toți prima cerință vitală, o necesitate înțeleasă, iar capacitățile fiecăruia vor fi valorificate cu cel mai mare folos pentru popor» (p. 272 – textul reprodus de manualul popular este un citat, preluat din: „Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.”, Editura Politică, 1962, p. 383).

Singura remarcă pe care ne-o îngăduim, referitor la cele de mai sus este următoarea: societatea oamenilor muncii liberi și conștienți, cu un grad înalt de organizare, în care autoadministrarea obștească este ceva firesc ar reprezenta, fără îndoială, răsplata imenselor suferințe îndurate de cei pe socoteala cărora s-a construit, justificarea nenumăratelor crime împotriva celor care n-au fost suficient de conștienți pentru a nu i se opune sau măcar a nu sta în calea marșului către ea, răscumpărarea uriașelor minciuni prin care continente întregi au fost scuturate, înregimentate și puse în mișcare pe direcția acestui ideal omenesc inevitabil, dar atât de greu de realizat. Cine vor fi însă beneficiarii acestui paradis terestru? Cine vor fi acei „oameni ai muncii liberi și conștienți”?

Înceierea manualului popular menține și întărește dogmele enunțate: „Filozofia marxist-leninistă este unica teorie și metodă științifică de cunoaștere și explicare a realității. Ea demonstrează incontestabil că lumea prin natura ei este materială, că în ea totul se schimbă, se dezvoltă, merge implacabil înainte, de la inferior la superior, de la vechi la nou” (p. 475). Cu toate că tonul manualului popular s-a îmblânzit (prin comparație cu *Cursul scurt...* sau *Materialismul istoric*), el rămâne în continuare optimist: „În lupta înverșunată dintre ideologia comunistă și cea burgheză, care se desfășoară în prezent, va învinge ideologia comunistă” (p. 477); e de la sine înțeles că victoria ideologiei comuniste se va acompania de către victoria comunismului însuși.

BAZELE ESTETICII MARXIST-LENINISTE

Se adresează (după cum aflăm din avizul imprimat pe pagina de titlu, *verso*): „corpului didactic și din învățământul superior, studenților și aspiranților, oamenilor de litere și de artă, ca și tuturor acelor pe care îi interesează problemele esteticii”¹³. Spre deosebire de volumele anterioare (care îi vizau, în principiu, pe

¹³ *Bazele esteticii marxist-leniniste*, Editura Politică, București, 1961, p. 2. Volumul (692p.) a apărut sub egida Academiei de Științe a U.R.S.S., Institutul de Filozofie, Institutul de Istorie a Artelor. Include un *Cuvânt înainte*, redactat de Editura Politică, cu scopul de a semnala existența unor particularități locale (adaptări) ale textului. Sunt formulate și „unele rezerve în ceea ce privește soluțiile date unor probleme încă în controversă” (p. 4), ceea ce, de regulă, semnala că urmau reconsiderări. Tirajul, declarat în caseta tehnică: 20.180+50 ex.

reprezentanții tuturor claselor sociale și, în special, ai clasei muncitoare), acesta are un public țintă special: „pătura” socială a intelectualilor, creatori din toate domeniile artei, literaturii, dar și cei care se îndeletniceau cu studiul rezultatelor activității de creație artistică și literară.

Materia este împărțită în patru secțiuni. La începutul volumului, înaintea obișnuitei *Prefețe* (în care se enumeră membrii colectivului de autori; coordonarea materialelor fiind realizată de V.F. Berestnev și de G.A. Nedoșivin, ambii realizând totodată și unele părți ale cărții) sovietice, așa cum am semnalat, dăm peste o nou-tate: *Cuvântul înainte* al Editurii Politice.

Secțiunea I tratează despre: *Estetica marxist-leninistă ca știință* și despre *Principalele etape în dezvoltarea teoriilor estetice*. Datorită volumului mare al informației (istorică) în raport cu celelalte, textul acestei secțiuni este cules cu corp de literă micșorat.

Secțiunea a II-a conține temele: *Raporturile estetice față de realitate; Arta și rolul ei în viața societății; Legile istorice ale dezvoltării artei; Caracterul popular, caracterul de clasă și partinitatea artei*, încheindu-se cu un paragraf în care se discută *Artistul*.

Secțiunea a III-a tratează: *Imaginea artistică; Conținutul și forma în artă; Frumosul; Tragicul și comicul; Artele și genurile de artă*.

Secțiunea a IV-a examinează: *Realismul și, mai ales, Realismul socialist*.

Volumul se încheie cu *Indicatorul surselor*.

La rubrica *Estetica marxist-leninistă ca știință* se discută următoarele probleme: *Ce este estetica; Estetica și practica și Obiectul esteticii*.

Principalele etape în dezvoltarea teoriilor estetice reprezintă o lungă traversare a istoriei disciplinei (cu referințe la epocile antice și medievale din China și din India), în douăsprezece paragrafe, de la greci și romani la *Etapa leninistă în dezvoltarea esteticii marxiste*.

Raporturile estetice față de realitate întreprinde o discuție privitoare la condițiile formării conștiinței estetice „în vâltoarea muncii sau, mai pe larg, a întregii practici sociale” (p. 187), din care reiese că: „Activitatea artistică a oamenilor ia naștere pe baza activității lor în producție. Dar numai în momentul când ea se desprinde de aceasta din urmă și capătă un caracter specific se poate vorbi de raportul estetic al oamenilor față de realitate (...) raport diferit din punct de vedere calitativ de raportul practic, teoretic etc. (deși în conexiune cu acestea). Arta constituie principalul mijloc de exprimare a acestui raport (...)” (p. 191). Apoi, *Arta și rolul ei în viața societății* tratează despre: *Esența artei; Arta și celelalte forme ale ideologiei; Funcțiile artei*.

Cu paragraful *Legile istorice ale dezvoltării artei* parcurgem în continuare, concepția marxist-leninistă privitoare la: *Originea artei; Arta orânduiri sclavagiste; Arta epocii feudale; Epoca Renașterii; Perioada de trecere la epoca modernă (secolele XVI-XVIII); Arta în epoca capitalismului*. Se revine, așadar, la chestiuni examinate în *Principalele etape în dezvoltarea teoriilor estetice* (din Secțiunea I),

de data aceasta sistematizate în conformitate cu etapa contemporană a dezvoltării esteticii. În final, nu sunt enumerate legile istorice promise ci, după un șir de descrieri ale particularităților artistice ale epocilor care se succedă, în corelație cu structura lor social-economică, primim următoarea asigurare: „Această artă cunoaște o înflorire fără precedent în epoca nouă, în perioada victoriei socialismului. S-au schimbat relațiile sociale reflectate de artă, la baza ei se află idealuri noi, comuniste. S-a schimbat și rolul artei în viața societății: pentru prima oară în istorie, arta slujește fățiș și cu o orientare precisă interesele oamenilor muncii. Toate acestea determină *specificul calitativ* al manifestării legităților generale ale dezvoltării artei în socialism” (p. 320). O altă asigurare (cu referință, firește, la cultura artistică a sistemului capitalist, guvernată, potrivit autorilor, de principiul: „Cu cât este mai rău, cu atât e mai bine” – p. 315), este următoarea: „În sfârșit, în dezvoltarea artei apar legități noi în epocile când ea devine un domeniu cu totul independent al muncii profesionale, când ea nu numai că se separă de celelalte forme ale conștiinței sociale, dar se și autodefinește întru totul ca fiind numai artă și nimic altceva. Și acesta este un proces contradictoriu! Pe de o parte, aici apar perspective mai largi pentru libertatea, suplețea, îndrăzneala și varietatea principiilor realiste și a talentelor individuale, manifestarea a ceea ce denumim «artistism», dar pe de altă parte crește pericolul abaterii artei de la calea adevărului vieții” (p. 322).

Cea de-a doua secțiune a lucrării continuă cu *Caracterul popular, caracterul de clasă și partinitatea artei*. Aici sunt formulate punctele de vedere marxist-leniniste ale etapei privind: *Poporul și arta; Caracterul popular și caracterul de clasă al artei; Caracterul popular și partinitatea în artă; Caracterul popular și specificul național al artei*.

Discuția asupra *Artistului* încheie secțiunea. Se examinează aici, „pe scurt, unele aspecte ale talentului artistic” (p. 380), pornindu-se de la premisa (perfect coerentă perimetrului marxism-leninismului): „Artistul creator nu este, bineînțeles, înzestrat cu nici un fel de har misterios” (p. 377), la care se adaugă supoziția (și ea, desigur, perfect marxist-leninistă, fie și numai cu considerarea datelor înșirate chiar de noi mai sus, în acest material): „Practica socială a artistului în diferitele sfere ale vieții determină bagajul impresiilor sale de viață, necesare ca material pentru generalizările artistice” (p. 381). Cu sprijinul acestor elemente metodologice, devin perfect inteligibile observații ca: „Partidul comunist îi educă permanent pe măștrii artei în spiritul slujirii poporului, al legăturii organice cu viața” (p. 402), ca: „Partidul comunist a educat o întreagă pleiadă de măștri ai artei. Cu toții au trecut prin școala luptei revoluționare și a construcției socialiste” (p. 403) sau (nu în ultimul rând) ca: „De pe fronturile Marelui Război pentru Apărarea Patriei au intrat în literatura sovietică genistul Viktor Nekrasov¹⁴, servantul la aruncătoare de mine Oles

¹⁴ Viktor Platonovici Nekrasov (1911, Kiev – 1987, Paris), laureat al Premiului de Stat, va fi, mai târziu (1973), exclus din partid și va emigra în Franța, unde a rămas până la moarte.

Gonciar¹⁵, și mulți alți scriitori tineri, ale căror nume sînt azi cunoscute în întreaga țară. De pe fronturile construcției socialiste pașnice au intrat în literatură diploma-tul sovietic Pavlenko¹⁶, învățătorul Samed Vurgun¹⁷, textilistul Polevoi¹⁸” (p. 403).

Următoarea secțiune (dedicată unor concepte fundamentale ale esteticii) se ocupă, în debutul său, cu *Imaginea artistică*. Apoi, la rubrica *Conținutul și forma în artă*, suntem puși la curent cu: *Obiectul și conținutul de idei al artei*. După care, se trece la partea intitulată *Despre forma artistică*, urmată de: *Unitatea dintre conținut și formă în opera de artă*.

Frumosul se descompune în două probleme: *Natura frumosului și Frumosul în artă și aprecierea estetică, idealul estetic; Tragicul și comicul*, la rândul lor, constituie un mic tratat, format din patru capitole: *Caracterizare generală a tragicului și comicului; Tragicul în viață și în artă; Comicul în viață și în artă; Tendințele de dezvoltare ale tragicului și comicului în artă*.

În continuare, secțiunea a treia trece în revistă *Artele și genurile de artă*, desigur după examinarea prealabilă a *Legității existenței diferitelor arte*, în care se stabilește că: „Principiul dezvoltării multilaterale și armonioase a tuturor artelor nu poate fi realizat pe deplin decât în arta societății comuniste” (p. 509). Dezvoltarea generală a artei, care are loc în funcție de „cerințele estetice crescânde ale poporului”, nu exclude dezvoltarea diferențiată a fiecărei arte, înflorirea și, respectiv, rămânerea în urmă a uneia sau alteia dintre ramuri. Situația fiecăreia dintre arte merită discutată separat. Astfel, se expune punctul de vedere marxist-leninist asupra: *Arhitecturii; Artei aplicate și decorative; Sculpturii; Picturii și graficii; Literaturii artistice; Muzicii; Artei dansului; Teatrului; Cinematografeii*.

Ultima secțiune a volumului, reunind *Realismul și Realismul socialist*, prezintă interes special. Aceasta pentru că *Realismul socialist* (realizarea principiului

¹⁵ Autorul a fost tradus și în limba română: v. O. Gonciar, *Omul și arma*, Editura pentru literatură universală, București, 1964.

¹⁶ Poate fi (aproape cu siguranță) vorba de Piotr Andreievici Pavlenko (1899 – 1951). Figură de prim rang a stalinismului artistic, acum uitat cu desăvârșire la noi în țară. Autor de eseuri, corespondent de război, laureat al Premiului Stalin (de patru ori), membru al Ordinului Lenin etc., Pavlenko a fost tradus și publicat și în limba română (Editura Cartea Rusă a inițiat o elegantă serie de *Opere în șase volume*. Vol. I include titlurile: *Baricade și În răsărit* (1955). O altă traducere: *Soarele de stepă*, 1957. A fost inclus, cu povestiri, și în antologii de scriitori sovietici difuzate la noi).

¹⁷ Samad Vurgun (1906 – 1956) a fost un poet sovietic azer, dublu laureat al Premiului Stalin, membru al Academiei Republicii Socialiste Sovietice Azerbaidjan.

¹⁸ Textilistul Boris Polevoi (1908 – 1981, numele adevărat: Boris Nicolaevici Kampov) a fost o adevărată vedetă. Militar (colonel), deputat al R.S.F.S.R., laureat (de două ori) al Premiului Stalin și al Premiului Internațional pentru Pace. A fost corespondent de război, romancier. Tradus insistent în limba română. Unele volume fiind reeditate de mai multe ori la noi: d. ex. *Povestea unui om adevărat* (1949, 1951, 1955, 1959, 1960, 1962). V. și alte apariții editoriale: *Ai noștri...* (1949), *Impresii din America* (1958, 1959), *Departee în spațiile frontului* (1960), *Atelierul de foc* (1949, 1951), *Aurul* (1956) etc.

dezvoltării multilaterale și armonioase a tuturor artelor) reprezintă contribuția nemuritoare, ca să-i spunem așa, a partidului comunist cu privire la artă. *Bazele esteticii marxist-leniniste* se încheie, așadar, cu punctul culminant, cheia de boltă a dezvoltării artistice a omenirii.

*DESPRE OPERA LUI FRIEDRICH ENGELS
„ANTI-DÜHRING”*

Broșura¹⁹ poartă, în josul foii de titlu, precizarea: „Pentru uzul intern al școlilor și cursurilor de partid”. Reprezintă un extras dintr-o lucrare mai amplă, care nu este pomenită. Textul nu are subtitluri; trecerea de la o secțiune la alta și de la o problemă la alta este marcată în trei locuri (p. 9, 27, 40), cu ajutorul unor întrepreri, introduse tipografic prin trei steluțe.

a. Prima secțiune, introductivă (p. 3-9), fixează de la început locul scrierii lui Engels în ansamblul principalelor contribuții teoretice marxist-leniniste: „După «Capitalul» lui Marx, «Anti-Dühring» este cea mai importantă operă a marxismului” (p. 3). De asemenea, cartea este plasată aici în contextul denumit „istoria luptei revoluționare a proletariatului internațional” (p. 4). Poziționarea este operată de Lenin însuși care, într-un citat preluat de autor, arată că „Anti-Dühring” a reprezentat, la vremea apariției, un puternic contraatac împotriva *oportunismului*, adică al tendinței de renunțare la lupta de clasă sub influența îmbunătățirii situației „robiei salariate”, a măsurilor polițienești împotriva mișcării muncitorești și a infiltrării acestei mișcări de către liberalismul „putrezit pe dinăuntru” (*ibidem*). Eugen Dühring, reprezentant al oportunismului vizat, reușise să capete, din partea unor activiști ai socialismului, o anumită recunoaștere, nu doar nemeritată, ci profund dăunătoare. Scriind „Anti-Dühring”, Engels (cu susținerea deplină a lui Marx) preia o misiune urgentă: „demască” concepțiile „antiștiințifice și ostile luptei revoluționare” pe care le formulase Dühring.

b. A doua secțiune (p. 9-27) începe cu prezentarea structurii cărții lui Engels. Aceasta are trei subdiviziuni, tratând despre: lucrările de filosofie ale lui Dühring, despre economia lui politică și despre socialism în viziunea acestuia. Mai întâi va fi analizată și respinsă, de către Engels, contribuția filosofică.

¹⁹ Titlul complet: Prof. A.D. Macarov, *Despre opera lui Friedrich Engels „Anti-Dühring”*, Editura Partidului Muncitoresc Român, 1952, 52p., cu antet pe copertă și pe pagina de titlu: „Cursul de Materialism dialectic și Materialism istoric” și precizarea pe foaia de titlu (verso): „Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacție al Editurii Partidului Muncitoresc Român după originalul în limba rusă”.

Cercetările pe care le-am întreprins pentru a-l identifica pe Prof. A.D. Macarov ne-au condus către un șef de departament la școala de înalte studii de pe lângă C.C. al P.C.U.S. (în nov. 1958). Împreună cu A.V. Vostrikov și E.N. Cernokov, acesta a editat un manual de materialism dialectic din care, poate, provine extrasul în discuție aici.

Pozitivist-eclectic și materialist-metafizician (încadrarea, adică plasarea într-un context filosofic prestabilit, conceput ca un fel de ecosistem în care se dezvoltă fiecare filosofie, este un pas obligatoriu în analiza marxist-leninistă), „Dühring s'a arătat a fi reacționar în știință și apărător al celor mai negative laturi ale concepției metafizice burgheze despre lume, concepție condamnată la pieire de către istorie” (*ibidem*, p. 9). Tonul deosebit de aspru cu care debutează analiza contribuției celui criticat devine și mai agresiv, alunecând către insultă: Dühring întrebuințează un „procedeu șarlatanesc” (*ibidem*, p. 10) atunci când pune semnul egalității între dialectica lui Hegel și „dialectica materialistă științifică a lui Marx și Engels” (*ibidem*, p. 9). Cuvintele grele utilizate sunt prilejuate de Dühring însuși, a cărui tentativă de a denatura materialismul a fost sesizată de Engels.

În această secțiune a cursului se găesc, ca să ne exprimăm astfel, și germenii propriei dispariții din circulație (în scurtă vreme). Din perspectivă științifică, chestiunea nu mai merită atenție; din perspectivă filosofică însă, rămâne notabilă, constituind un caz clasic de manipulare a științei în interesul politicii.

După ce-l critică aspru pe Dühring (desigur, în numele lui Engels) pentru afirmația: „Adevărurile autentice sunt în genere imuabile... așa că este în genere o prostie să ne închipuim că exactitatea cunoașterii poate fi atacată de timp sau de schimbările reale” (p. 23), arătând că: „marxiștii își concentrează atenția nu asupra adevărilor eterne, nu asupra rezultatelor definitive ale științei, ci asupra analizei procesului de cunoaștere” (p. 24), Prof. A.D. Macarov ilustrează modul marxist de a proceda în filosofia științei prin confirmarea, de către savanții sovietici, a poziției lui Engels într-o anumită chestiune științifică, de importanță crucială, cea a înțelegerii fenomenului vieții. Engels fusese de părere că „Viața este modul de existență al corpurilor albuminoide...” (p. 24-25), iar Macarov, susținând fără rezerve ceea ce constituia o dogmă a proletariatului, arată că: „Această afirmație a lui Engels a fost dezvoltată mai departe și fundamentată în mod concret în lucrările savanților sovietici Miciurin și Lâsenko”. Mai exact, Lâsenko a „dovedit” că „ereditatea este însușirea organismelor de a pretinde pentru viața și dezvoltarea lor anumite condiții și de a reacționa într'un anumit mod la unele condiții sau altele (...) Ereditatea nu este localizată în organism într'un anumit punct și nu este invariabilă, așa cum afirmau weissmanist-morganistii, ale căror teorii au fost zdrobite în U.R.S.S.”²⁰. Lâsenko a mai dovedit și că „noile însușiri dobândite de organisme prin schimbul de substanțe sunt transmise urmașilor” și, astfel, „Victoria orientării micuriniste în biologie, repurtată în U.R.S.S., este o victorie a darwinismului sovietic creator” (p.25). Cuvântul „creator” din expresia „darwinismul sovietic creator” a fost folosit

²⁰ Weissmannismul se referă la biologul evoluționist August Friedrich Leopold Weissmann (1834-1914), iar morganismul la biologul Thomas Hunt Morgan (1866-1945).

Savanții sovietici care i-au „zdrobit” sunt: Ivan Vladimirovici Miciurin (1855-1935) și Trofim Denisovici Lîsenko (1898-1976).

și în alte contexte, inclusiv la noi, indica o completare sau o revizuire. Primul care a recurs la el a fost însuși Lenin.

„Zdrobirea” weissmanist-morganiștilor în U.R.S.S. (de precizat că „bătălia” s-a soldat cu victime reale, nu era vorba în curs numai despre o nefericită, poate justificabilă, figură de stil) făcea, desigur, parte din „analiza marxist-leninistă a procesului de cunoaștere” la un anumit moment; ea a fost urmată de „zdrobirea” dovezilor lui Lâsenko însuși asupra transmiterii însușirilor dobândite, eveniment care a avut loc independent de analiza procesului de cunoaștere de către marxiști.

„Victoria reputată” în U.R.S.S. a rămas intactă, precum *adevărurile autentice*. Cursul despre cartea lui Engels a fost, desigur, înlocuit cu unul actualizat.

c. A treia secțiune (p. 27-40) trece la problemele de economie politică.

d. A patra secțiune (p. 40-52) examinează poziția teoretico-politică a lui Eugen Dühring: de „dușman înverșunat al teoriei marxiste a socialismului științific” (*ibidem*, p. 40).

NOTE PRIVITOARE LA LUCRĂRILE PREZENTATE

Lunga noastră prezentare a ajuns la capăt.

Înainte de a face câteva remarci, o constatate cu caracter foarte general (și care nu este o noutate): întreaga literatură parcursă este îmbibată de o puternică atitudine combativă, imposibil de escamotat. Marxism-leninismul este o filosofie „ofensivă”; dacă putem descrie vreo filosofie cu ajutorul cuvântului „ofensiv”, marxism-leninismul pare creat special ca să fie descris astfel. Dacă mergem numai puțin mai departe și considerăm că, sprijiniți teoretic de marxism-leninism, oamenii se organizează și acționează asupra altor oameni, acțiunea lor se poate descrie cu ajutorul cuvântului „teroare”; iar rezultatul acțiunii ghidate de această filosofie poate fi descris, la rândul său, cu ajutorul unui alt cuvânt: „terorism”. Foarte probabil, reprezentanții marxism-leninismului nu ar fi respins total descrierea, ci ar fi încercat să-i găsească o justificare. Dintre toate volumele prezentate mai sus, *Materialismul istoric* (1955) se distinge drept cel mai bun exemplu în sprijinul afirmațiilor noastre, niciunul dintre celelalte neputând fi însă invocat împotriva.

Prima remarcă referitoare la materialul prezentat mai sus va evidenția caracterul lui puternic unitar, efect al unei abordări atent programate, nicidecum al întâmplării. Ceea ce se importa în România, în domeniul filosofiei (ca și în alte domenii), nu ținea de o alegere care s-ar fi putut face aici, ci de oferta disponibilă în U.R.S.S., deja verificată acolo și pregătită pentru export. Era vorba despre un echipament integral, o instalație proiectată cu scopul de a fi reprodușă și pusă în funcțiune oriunde era necesar. O dată pornită, ea va îndeplini misiunea de a produce știința de care societatea socialistă în curs de edificare ducea lipsă. Punerea în funcțiune a acestei instalații necesita formarea unui personal calificat, ceea ce s-a putut realiza într-un timp destul de scurt în R.P.R., însă numai după ce învățământul tradițional a fost în prealabil blocat. Noilor „specialiști” în marxism-leninism nu

li se creau ocaziile de a se familiariza în prealabil cu idei ale filosofiei „burgheze”, fie și pentru a le critica mai bine ulterior. Dimpotrivă: cei care, din întâmplare sau intenționat, intraseră în contact cu asemenea idei, erau demascați, îndepărtați din colectivul tinerilor studioși, fiind uneori aspru pedepsiți prin metode judiciare, polițienești, administrative. Viitorii filozofi soseau, pe cât se putea, în sălile de curs direct de la locurile lor de muncă. O dată asimilată, „învățătura” marxist-leninistă nu-i mai permitea purtătorului să o abandoneze; căci nu atât cunoștințe furnizau materialele de mai sus (sau materialele didactice secundare, alcătuite pe baza acestora), așa cum se poate constata cu ușurință, ci **o anumită structură conceptuală, în care cunoștințele se puteau reconfigura destul de ușor, și, mai ales, o atitudine față de cunoaștere, considerată în relația ei cu marele proiect politic al comuniștilor.**

De-a lungul anilor, **produsul importat și-a modificat specificațiile tehnice și concentrațiile, ca să ne exprimăm astfel, fără a-și schimba, totuși, ingredientele.** Între stalinismul rigid al *Cursului scurt...*, *Materialismului istoric*, extrasului *Despre opera lui Friedrich Engels...* și cele două ediții ale *Bazelor filozofiei...*, manualul popular, *Bazele esteticii...* se pot găsi și deosebiri, dar, mai ales, continuitate (operația de punere în evidență a deosebirilor și continuității nu o întreprindem aici).

A treia remarcă (cu sens metodologic): **studiul filosofiei românești, începând cu deceniul al șaselea al secolului al XX-lea trebuie să aibă loc ținând cont de textele prezentate**, pornind de la ele. Nici o lucrare (volum, articol în periodice științifice, literar-artistice etc.) nu putea apărea în România dacă se poziționa în afara perimetrului trasat. Această observație va fi confirmată de o investigație subsecventă: a producției românești de manuale și cursuri de filozofie (= marxism-leninism), care va pune în evidență corelația tematică.